

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE PONTES DE CONCRETO ARMADO NO PERÍODO DE 2019-2023

Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Engenharias / 23/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8276720

Luiz Feitosa Gomes¹, Sandra Maria Lima Xavier², Aldair Lucas Viana Caldas³, Antonio Xavier Gil⁴, Renato Costa Mena Barreto⁵, Evanilson da Silva Andrade⁶, Wallace Oliveira Nunes Júnior⁷, Jander Ramires Rodrigues Silva⁸

RESUMO

As pontes são obras de arte especiais (OAE) que apresentam uma grande relevância social e econômica, pois garantem a movimentação de pessoas, veículos e mercadorias. Todavia, em função das estratégias, mão de obra não capacitada e materiais usados em sua construção, seu tempo de uso e exposição a forças da natureza, podem surgir patologias em suas estruturas, denominadas manifestações patológicas. Nesse contexto, essa pesquisa tem como objetivo geral, pesquisar quais as manifestações patológicas mais encontradas em pontes de concreto armado, no período de 2019 a 2023, com o intuito de fornecer informações que possibilitem estudos futuros sobre formas de combater e prevenir essas patologias.

Para desenvolver o objetivo proposto, a metodologia utilizada foi uma revisão sistemática no google acadêmico, através dos termos: "manifestações patológicas"; "pontes de concreto armado"; e, "tipos de manifestações patológicas", que resultou na seleção de 9 obras, onde foram compiladas em

quadros de informações sobre as manifestações patológicas e tipos de classificação de pontes. Após a análise, foi observado que os tipos de patologias em maior evidência em pontes de concreto armado, foram a corrosão, fissuras, lixiviação e desgaste. Dessa forma, com base nos resultados obtidos é possível elaborar mecanismos preventivos e de tratamento às manifestações patológicas, que podem ocorrer em pontes que ainda não apresentaram nenhuma das características que as insira no contexto patológico.

Palavras-chave: Manifestações Patológicas; Pontes; Revisão Sistemática.

1. INTRODUÇÃO

As pontes são consideradas obras de arte especiais (OAE), e possuem a finalidade de transpor cursos d'água, sendo construídas em concreto armado ou protendido, aço e madeira. Essas estruturas apresentam uma grande relevância social e econômica para a população, pois é através delas que se garante a circulação de pessoas, veículos e mercadorias (MARCHETTI, 2008; MASCARENHAS (Marchetti, 2008; Mascarenhas et al., 2019). et al., 2019).

Entretanto, assim como qualquer outra construção, as pontes são vulneráveis a inúmeros danos, que podem aparecer em função das estratégias adotadas, mão de obra não capacitada e materiais usados em sua construção, das condições climáticas a que são expostas, aos impactos que podem receber dos veículos que circulam sobre elas. Assim, é fundamental que existam manutenções, reformas e formas de detectar essas alterações nesse tipo de construções, visando evitar maiores estragos e garantir respostas para o reparo dessas estruturas.

Segundo Souza e Ripper (1998), o campo da Engenharia das Construções é o responsável pelo estudo das origens, formas, consequências e mecanismos dessas anomalias estruturais, sendo o ramo da ciência das Patologias das Estruturas, também conhecida como Manifestações Patológicas. Através do conhecimento dessa ciência, as pontes em concreto armado podem receber a análise adequada pelos engenheiros, viabilizando os ajustes e reformas apropriadas, aumentando sua durabilidade e a segurança dos usuários.

Nesse contexto, esta pesquisa possui como objetivo geral, pesquisar quais as manifestações patológicas mais encontradas em pontes de concreto armado, no período de 2019 a 2023, através de uma revisão sistemática no google acadêmico.

Tal estudo, torna-se relevante em função de fornecer informações sobre as patologias mais frequentes, assim possibilitando estudos futuros sobre formas de combater e prevenir essas anomalias estruturais.

Em relação aos objetivos específicos, esta pesquisa busca: identificar os tipos de manifestações patológicas citadas pelos autores; apontar a classificação das pontes, de acordo com as obras analisadas; e, apresentar a quantidade de pontes estudadas nas pesquisas observadas.

Este estudo se caracteriza como uma revisão sistemática qualitativa, realizada através da busca dos termos “manifestações patológicas”, “pontes de concreto armado” e “tipos de manifestações”, no google acadêmico. Sendo que, após essa pesquisa, as obras foram analisadas e seus quadros apresentados.

As seções apresentadas nessa pesquisa são: referencial teórico; metodologia; análise dos resultados; e considerações finais.

2.REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Manifestações Patológicas

As manifestações patológicas compõem uma parte da engenharia que estuda os sintomas, mecanismos, causas e origens dessas patologias nas construções civis, dentre elas, as pontes de concreto armado. Assim, com base nos estudos é possível identificar características que apontam sua origem (exógena ou endógena), sua natureza e quais fenômenos estão envolvidos (Helene, 1992).

Em relação à origem das manifestações patológicas, observa-se que podem ocorrer de duas formas, sendo elas: exógena, quando causada por terceiros ou pela ação da natureza como, por exemplo, temperatura excessiva ou vibração causada pelos veículos que circulam pelas pontes; e, endógena, que é causada por falhas em sua própria estrutura, muitas vezes decorrentes de materiais usados em sua construção ou falhas do projeto durante a construção (Pontes, 2018).

Além dessa classificação em relação a origem, essas patologias estruturais também podem ser classificadas como problemas simples ou complexos. Os problemas patológicos simples são aqueles que possuem diagnóstico e prevenção evidentes, e com solução que pode ser realizada por um profissional

sem conhecimentos altamente especializados. Já os problemas patológicos complexos são aqueles que precisam de uma análise individualizada e detalhada, onde são necessários conhecimentos elevados sobre a patologia das estruturas, e não são permitidos mecanismos de inspeção convencionais ou esquemas rotineiros de manutenção (Souza e Ripper, 1998).

Conforme Solano (2019), as principais falhas patológicas podem ser divididas em duas nomenclaturas, sendo elas: falhas congênitas, que são aquelas que decorrem da concepção do projeto, em função de um estudo inadequado das condições onde o projeto será implementado ou do descumprimento de normas vigentes; e as falhas adquiridas durante a construção, que são caracterizadas pela utilização de materiais diferentes ou de desempenho inferior aos especificados em projeto, pela adoção de métodos de construção inadequados, e pela falta de entrosamento entre os responsáveis da obra, como os projetistas, construtoras, fornecedores, fiscalização e proprietário.

Assim, observa-se que as manifestações patológicas podem ocorrer por conta de uma ou inúmeras causas, sendo necessário para a solução desses problemas estruturais, profissionais que detenham conhecimentos específicos e variados sobre o assunto. Todavia, essas patologias não devem ser uma preocupação apenas dos responsáveis pelas pontes ou dos entes governamentais, pois os usuários também podem contribuir para manutenção e preservação dessas Obras de Arte Especiais.

Para Souza e Ripper (1998), as manifestações patológicas nas estruturas de concreto podem surgir em uma ou mais etapas da estruturação da construção, sendo essas etapas: concepção, onde as falhas ocorrem em processos anteriores à construção, podendo ser na fase de estudo preliminar, execução do anteprojeto e no projeto executivo; execução, onde as falhas ocorrem durante as obras, e podem ser associadas a diversas causas, como falta de condições no local de trabalho, mão-de-obra profissional não capacitada, inexistência de controle de qualidade de execução, qualidade de materiais e componentes inadequados ou insuficientes, irresponsabilidade técnica ou até mesmo atos de sabotagem; utilização, onde as falhas decorrem da má utilização e falta de manutenção, sendo que os usuários estão diretamente ligados a estes problemas, pois podem atuar tanto na conservação, como, também, degradadores da estrutura.

3. METODOLOGIA

Este estudo busca apresentar as principais manifestações patológicas encontradas em pontes de concreto armado, visando reunir dados para auxiliar pesquisas futuras. Para isso, utilizou-se uma revisão sistemática, que se trata de um tipo de pesquisa imparcial, que utiliza métodos explícitos para realizar uma ampla pesquisa bibliográfica e avaliação crítica dos estudos individuais (Donato H, H. e Donato, M., 2019).

Esta pesquisa dividiu-se em 4 (quatro) etapas, sendo elas: pesquisa no google acadêmico; seleção das obras; tipos de manifestações patológicas e, classificação das pontes.

Figura 1 – Diagrama da metodologia empregada

Fonte: Elaboração própria, 2023.

Na primeira etapa da pesquisa, foi realizada uma busca no google acadêmico, através dos seguintes termos: “manifestações patológicas”; “pontes de concreto armado”; e, “tipos de manifestações patológicas”. Após essa pesquisa, resultou em 12 (doze) obras que se relacionam com os termos.

Na segunda etapa, foi realizada a leitura e análise das obras encontradas na pesquisa, no que resultou na seleção de 9 (nove) obras para o estudo, e exclusão de 3 (três), por não apresentar relação com pontes de concreto armado, c

Quadro 1 – Seleção das obras

Autor (es)	Obra	Ano de Publicação	Aborda Pontes de Concreto Armado
COSTA et al.	Técnicas alternativas de correção de manifestações patológicas na ponte DomAffonso Felipe Gregory	2023	SIM
JULIANI	Avaliação da utilização e viabilidade da termografia infravermelha em inspeções de revestimentos e estruturas na construção civil	2019	NÃO
MELO; PINHEIRO	Patologias em ponte de concreto armado, estudo de caso	2022	SIM
MORAES	Análise dos níveis de deterioração das pontes sobre o vertedouro e canal do açude Senador Epitácio Pessoa na cidade de Cajazeiras-PB	2020	SIM
MOYA	Avaliação Patológica do nível de deterioração de estruturas de concreto armado de edificações públicas – estudo de caso: UTFPR – Campus Guarapuava	2021	NÃO
POLINI	Análise das manifestações patológicas de uma edificação comercial de três pavimentos: estudo de caso	2021	NÃO
RODIGUES	Manifestações patológicas relacionadas a colisões de embarcações nos pilares da ponte FHC – estudo de caso	2019	SIM
SABOIA	Manifestação e inspeção de pontes: um estudo de caso na ponte sobre o Rio Catu	2021	SIM
SANTOS, K.; SANTOS, M.; FERREIRA	Levantamento das Manifestações Patológicas com aplicação do GUT: Estudo de caso em duas pontes de concreto armado em Caxias/RS	2021	SIM
SILVA; GASSENFERTH	Levantamento de problemas patológicos encontrados na ponte Nereu Ramos e sugestão de possíveis meios de recuperação	2019	SIM
SOLANO	Mapeamento de manifestações patológicas em ponte de concreto armado: estudo de caso no município de Palmas -TO	2019	SIM
SOUZA; NÓBREGA	Levantamento das condições gerais de pontes de pequeno porte em municípios brasileiros – estudo na literatura	2020	NÃO

Na terceira etapa, foi realizada a coleta e fichamento dos tipos de manifestações patológicas citados pelos autores, seja de acordo com seus referenciais teóricos

ou análise de resultados. Sendo construído um quadro para alocar os dados colhidos para apresentar nos resultados da pesquisa.

Na quarta e última etapa da pesquisa, foi realizada a coleta e fichamento dos tipos ou classificação das pontes, sendo construído um quadro após a reunião dos dados encontrados, principalmente nos referenciais teóricos.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1. Manifestações Patológicas

Conforme o Quadro 2, são apresentados os tipos de manifestações patológicas identificadas nas 09 (nove) obras acadêmicas, utilizadas como referencial teórico dessa pesquisa. É possível observar que algumas manifestações se repetem, e outras não. Por exemplo, a corrosão aparece como manifestação patológica em 06 (seis) obras acadêmicas, fissura, a mesma quantidade, já desgaste aparece em 04 (quatro) obras. Também, tem-se as manifestações que aparecem, uma única vez, que é o caso de buracos, deterioração, infiltrações, trincas isoladas ou conectadas, dentre outras patologias. A definição da manifestação nesse caso, é com base nos autores citados nas obras.

Quadro 2 – Manifestações Patológicas no Referencial Teórico

Autor(es)	Tipo de manifestação	Autor(es) citados - definição da manifestação
COSTA et al. (2023)	Buracos	DNIT (2003)
	Corrosão	MAGALHÃES (2021) SANTOS; CRUZ; ROSÁRIO (2019)
	Delaminação	FORTES; SOUZA; BARBOSA J. (2008)
	Desgaste superficial ou por abrasão	BAUER et. al. (2002)
		CAMPOS et. al (2021)
	Deterioração/desagregação do concreto	DNIT (2003)
		FORTES; SOUZA; BARBOSA J. (2008)
	Fissuras	SANTOS; CRUZ; ROSÁRIO (2019)
		DNIT (2003)
		SILVA; TOMÉ; TORRES (2017) SOUZA; RIPPER (1998)
	Infiltrações	DNIT (2003)
Lixiviação	MAGALHÃES (2021)	
	OLIVEIRA et al. (2022)	
Trincas isoladas ou conectadas	DNIT (2003)	
MELO; PINHEIRO (2022)	Ataques de sulfato e cloretos	SAHUINCO (2011)
	Biodegradação do concreto	AGUIAR (2006)
	Carbonatação	MENDES et al. (2010)
	Corrosão	MENDES et al. (2010)
	Degradação por choque de veículos ou incêndios	Sem citação
	Fissuras	Sem citação
	Lixiviação	DNIT (2006)
MORAES (2020)	Carbonatação	ENÉAS (2014)
	Despassivação por ação de cloretos	NBR 6118 (ABNT, 2014)
	Expansão por sulfato	NBR 6118 (ABNT, 2014)
	Reação álcali agregado	HASPARYK (2005)

		NBR 6118 (ABNT, 2014)
	Lixiviação	LANER (2001)
		NBR 6118 (ABNT, 2014)
RODRIGUES (2019)	Sem referencial teórico sobre os tipos de manifestações	Sem citação
SABOIA (2021)	Corrosão das Armaduras de Concreto	FUSCO (2008) SOUZA; RIPPER (1998)
	Desagregação do Concreto	SOUZA; RIPPER (1998)
	Desgaste por Abrasão, Erosão e Cavitação	ANDRADE (1992) FERREIRA (2000) TRINDADE (2015)
	Fissuração	DNIT (2010)
	Fluência e Fadiga	LAPA (2008) NBR 6118 (ABNT, 2014)
	Retração	NBR 6118 (ABNT, 2014)
	Tensões Térmicas	FERREIRA (2000)
SILVA; GASSENFERTH (2019)	Carbonatação	SOUZA; RIPPER (1998) VITÓRIO (2003)
	Corrosão	Helene (1993)
	Delaminação	DNIT (2010)
	Desagregação e disgregação	DNIT (2010) VITÓRIO (2003)
	Desgaste superficial	DNIT (2010) SOUZA; RIPPER (1998)
	Eflorescência	VITÓRIO (2003)
	Fissuras	SOUZA; RIPPER (1998) VITÓRIO (2003)
SANTOS, K.; SANTOS, M.; FERREIRA (2021)	Sem referencial teórico sobre os tipos de manifestações	Sem citação
SOLANO (2019)	Bolor	MOLIN (1988)
	Carbonatação	SANTOS (2014)
	Corrosão das armaduras	HELENE (1986)
	Corrosão do concreto	SOUZA; RIPPER (1998)
	Desagregação e deslocamento do concreto	VITÓRIO (2002)
	Desgaste de concreto	TRINDADE (2015)
	Fissuração	Sem citação
	Lixiviação e eflorescência	MEHTA; MONTEIRO (2008)
	Perda de aderência	Sem citação
SOUZA; NÓBREGA (2020)	Carbonatação	CUNHA (2011) GENTIL (1987) VITÓRIO (2002) SANTOS (2014)
	Corrosão de armaduras e do concreto	
	Desagregação	
	Desgaste da superfície	
	Eflorescência	
	Fissuras	
Ninhos da concretagem		

Nesse contexto, no Quadro 2, observa-se que para os tipos de manifestações os autores das obras utilizaram citações de autores atuantes na área da Construção Civil, além de referenciais conhecidos, como a NBR (Norma Brasileira) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT). Ressaltando, que o material analisado compreende a publicações do ano de 2019 até o ano de 2023 (julho).

Já no Quadro 3, é apresentado os tipos de manifestações patológicas do ponto de vista dos autores das 09 (nove) obras, o que eles obtiveram como resultados em

suas respectivas pesquisas. Alguns tipos de manifestações patológicas continuam a se repetir, como a corrosão, encontrada nas pesquisas de: Costa et al. (2023), Melo; Pinheiro (2022), Moraes (2020), Rodrigues (2019), Santos, K.; Santos, M.; Ferreira (2021), Silva; Gassenferth (2019) e Solano (2019). E as fissuras, apresentadas nas obras de: Costa et al. (2023), Melo; Pinheiro (2022), Moraes (2020), Rodrigues (2019), Santos, K.; Santos, M.; Ferreira (2021) e Solano (2019), também tem a lixiviação, nos resultados de: Costa et al. (2023), Melo; Pinheiro (2022), Saboia (2021) e Silva; Gassenferth (2019), existem outras manifestações que se repetem com a leitura do Quadro 3, e aquelas que aparecem nos resultados apenas uma vez.

Quadro 3 – Manifestações Patológicas apresentadas nos resultados

Autor (es)	Tipos de manifestações
COSTA et al. (2023)	Desagregação e Buracos no revestimento do pavimento
	Corrosão das armaduras de aço
	Desgaste superficial do piso do concreto armado
	Deterioração das juntas de dilatação e deficiência no sistema de drenagem
	Fissuras por causas mecânicas e variação térmica do ambiente
	Desagregação do concreto
	Lixiviação do concreto
MELO; PINHEIRO (2022)	Fissura de flexão
	Desgaste superficial da viga
	Corrosão da armadura da viga e na estrutura de concreto armado
	Degradação e trincas
	Acúmulo de lixo e vegetação na estrutura
	Lixiviação do concreto
	Desnívelamento das placas na pavimentação
MORAES (2020)	Corrosão da armadura
	Armadura exposta
	Fissuras e manchas no concreto
	Falhas nas placas pré-moldadas (Desplacamento)
RODRIGUES (2019)	Desgaste da camada de cobrimento
	Corrosão das armaduras
	Armadura exposta
	Presença de bolor e Eflorescência
	Fissuras, trincas e rachaduras
	Degradação
SABOIA (2021)	Armadura exposta
	Lixiviação na viga
SANTOS, K.; SANTOS, M.;	Corrosão da armadura

FERREIRA (2021)	Desagregação
	Ninhos de concretagem
	Mofo
	Bolor
	Fissuras
	Rachaduras
	Trincas
SILVA; GASSENFERTH (2019)	Corrosão da armadura
	Armadura exposta
	Eflorescência
	Carbonatação
	Lixiviação
	Deficiência nas juntas de dilatação
SOLANO (2019)	Cobrimento deficiente
	Corrosão de armaduras
	Desagregação
	Desgaste da sinalização
	Desplacamento
	Eflorescência
	Falha de concretagem
	Fissuras
	Infiltração de água
	Manchas de bolor
	Sinais de esmagamento
SOUZA; NÓBREGA (2020)	Levantamento bibliográfico de 10 trabalhos realizados entre 2017 e 2020

Com base na análise do Quadro 3, é possível identificar de forma mais específica, as manifestações patológicas mais diagnosticadas nas 09 (nove) obras analisadas, conforme seus respectivos autores. E por meio disso, servir como informação a novos pesquisadores. Destaca-se, novamente, que o período das obras analisadas compreende o ano de 2019 até 2023 (julho).

4.2. Pontes

Por fim, os resultados da pesquisa no Quadro 4, é apresentado o tipo de classificação de pontes com base nas pesquisas obtidas nas 09 (nove) obras acadêmicas.

Quadro 4 – Classificação de pontes

Autor(es)	Tipo de classificação de pontes	Autor(es) citados – classificação das pontes	Quantidade de pontes estudadas
COSTA (2023)	Não apresenta classificação das pontes em seu referencial teórico	-	1
MELO; PINHEIRO (2022)	Não apresenta classificação das pontes em seu referencial teórico	-	1
MORAES (2020)	Quanto aos comprimentos dos Vãos e Obstáculos	GOMES (2013 apud	4

		TORRES FILHO, 2019)	
	Quanto a Finalidade	GOMES (2013 apud TORRES FILHO, 2019)	
		VITÓRIO (2002)	
	Quanto ao tipo estrutural	GOMES (2013 apud TORRES FILHO, 2019)	
RODRIGUES (2019)	Quanto a Finalidade	PFEIL (1979)	1
	Quanto ao comprimento do vão		
	Quanto aos Materiais empregados na obra		
	Quanto a Durabilidade		
	Quanto ao Tipo de tráfego		
SABOIA (2021)	Quanto ao Material da superestrutura	DEBS; TAKEYA (2007)	1
	Quanto ao comprimento		
	Quanto a natureza do tráfego		
	Quanto ao desenvolvimento planimétrico		
	Quanto ao desenvolvimento altimétrico		
	Quanto do sistema estrutural da superestrutura		
	Quanto a seção transversal		
	Quanto a posição do tabuleiro		
Quanto ao processo de execução			
SANTOS, K.; SANTOS, M.; FERREIRA (2021)	Quanto ao material da superestrutura	LEONHARDT (1979)	2
	Quanto à natureza do tráfego	MARCHETTI (2008)	
	Quanto ao tempo de utilização	FELIPPE FILHO (2008)	
	Quanto ao sistema estrutural	FELIPPE FILHO (2008) MARCHETTI (2008)	
SILVA; GASSENFERTH (2019)	Quanto a extensão do vão total	MARCHETTI (2008)	1
	Quanto a durabilidade		
	Quanto a natureza do tráfego		
	Quanto ao desenvolvimento planialtimétrico		
	Quanto ao desenvolvimento altimétrico		
	Quanto ao modelo estrutural da superestrutura		
	Quanto ao material que compõe a superestrutura		
	Quanto a posição da pista de rolamento		
	Quanto a locomoção dos módulos		
	Quanto ao padrão estático		
	Quanto ao sistema construtivo da superestrutura		
SOLANO (2019)	Quanto a extensão do vão total	MARCHETTI (2008)	1
	Quanto a durabilidade		
	Quanto a natureza do tráfego		
	Quanto ao desenvolvimento planialtimétrico		
	Quanto ao desenvolvimento altimétrico		
	Quanto ao sistema estrutural da superestrutura		
Quanto ao material da superestrutura			

	Quanto a posição do tabuleiro		
	Quanto a mobilidade dos tramos		
	Quanto ao tipo estático da superestrutura		
	Quanto ao tipo construtivo da superestrutura		
SOUZA; NÓBREGA (2020)	Quanto a finalidade ou natureza do tráfego	MARCHETTI (2008)	0 (Revisão Bibliográfica)
	Quanto ao tipo de material	DEBS; TAKEYA (2007)	
	Quanto ao comprimento do vão	DEBS; TAKEYA (2007)	
		MARCHETTI (2008)	
	Quanto a durabilidade	MARCHETTI (2008)	
	Quanto ao tipo estrutural da superestrutura	DEBS; TAKEYA (2007)	

Ao todo foram 12 (doze) pontes estudadas e classificadas, a partir de características estruturais e físicas. Nota-se que os aspectos se baseiam na finalidade de utilização das pontes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise dos dados dos quadros informativos apresentados, o objetivo geral da pesquisa de mostrar quais as manifestações patológicas principais em pontes de concreto armado no período de 2019 a 2023 (até o fechamento desta pesquisa, julho de 2023), por meio de uma revisão sistemática no Google acadêmico, foi alcançado. Foi possível identificar os tipos de manifestações patológicas citadas pelos autores; apontar a classificação das pontes, de acordo com as obras analisadas; e, apresentar a quantidade de pontes estudadas nas pesquisas observadas.

Observou-se que as manifestações patológicas em pontes de concreto armado possuem várias causas e a identificação dessas causas devem ser realizadas por profissionais habilitados. É importante buscar todos os elementos que causam a patologia para uma medida corretiva adequada. Conforme as pesquisas realizadas para este estudo, verificou-se manifestações idênticas entre as 12 (doze) pontes estudadas, além de manifestações únicas.

Por meio dessas informações, a relevância sobre o assunto se demonstra no rastreamento das principais características, pois são informações atualizadas que podem contribuir aos profissionais que atuam na construção de pontes de concreto armado, na execução de suas atividades profissionais, favorecendo a

ação preventiva nas causas que levam a problemas patológicos nas pontes. Por exemplo, medidas preventivas à corrosão, fissuras, lixiviação e desgaste que tiveram destaque na análise.

Recomenda-se a utilização das Normas Brasileiras (NBR's), e consulta às normas e estudos técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), como base para adoção de solução técnica na prevenção, ou mitigação, de manifestações patológicas nessas importantes Obras de Arte Especial.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Carmen. Manual para diagnóstico de obras deterioradas por corrosão de armaduras. São Paulo: PINI, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.

BAUER, R. J. F.; PAULON, V. A.; TOKUDOME S.; SANTOS, F. B. dos. Influência dos endurecedores de superfície sobre a resistência ao desgaste por abrasão. In: 44 Congresso Brasileiro do Concreto, 2002, Foz do Iguaçu. Anais [...] São Paulo: Influência dos endurecedores de superfície sobre a resistência ao desgaste por abrasão. IBRACON, 2002.v.1

CAMPOS, C. da S. M.; CARVALHO, E. M. B. de; OLIVEIRA, M. L. G. J. de; OLIVEIRA, M. B. de; SOUZA, R. R. C. D. Estudo sobre patologias em pontes / Study on bridge pathologies. Brazilian Journal of Development, vol. 7, 2021.

COSTA, Jardylene Almeida et al. Técnicas alternativas de correção de manifestações patológicas na ponte Dom Affonso Felippe Gregory. Brazilian Applied Science Review, v. 7, n. 1, p. 289-309, 2023.

CUNHA, A. A. Estudo das patologias em obras de arte especiais do tipo pontes e viadutos estruturados em concreto. Trabalho de Conclusão de Curso pela Universidade Estadual de Goiás. Goiás, 2011

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNER 005/2003 – TER. Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos Terminologia. Rio de Janeiro, 2010.

DONATO, Helena; DONATO, Mariana. Etapas na Condução de uma Revisão Sistemática. Revista Científica da Ordem dos Médicos. 2019. p. 227-235.

EI DEBS, M. K.; TAKEYA, T. Pontes de concreto. Notas de aula. São Carlos, USP – Universidade São Paulo, 2003.

ENÉAS, Ricardo Luiz. Estudo sobre as implicações das variações quantitativas no volume do concreto e peso do aço, em estruturas de concreto armado, quando do aumento na espessura da camada de cobrimento das armaduras dessas estruturas e a influência do aumento na vida útil dessas peças. Monografia (Especialização em Estruturas) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.

FELIPPE FILHO, W. N. Avaliação dos coeficientes de impacto utilizados no cálculo de pontes rodoviárias via análise dinâmica de estruturas. Trabalho de graduação (Engenharia Civil), Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2008.

FERREIRA, Rui Miguel. Avaliação dos ensaios de durabilidade do betão. Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado em Engenharia Civil, Escola de Engenharia, Universidade do Minho, Guimarães, 2000.

FORTES R. M.; SOUZA C. J. N. de; BARBOSA J. Á. S. B. Recuperação de piso industrial – Peculiaridades e Dificuldades. IBRACON, Ano XXXV No 49. São Paulo.p. 44-48.

FUSCO, P. B. Tecnologia do Concreto Estrutural: Tópicos Aplicados. São Paulo: PINI, 2008. 179 p.

GENTIL, V. Corrosão. 2a ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.

HASPARYK, Nicole Pagan. Investigação de concretos afetados pela reação álcali-agregado e caracterização avançada do gel exsudado. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

HELENE, Paulo. Manual para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto. 2. Ed. São Paulo: Pini, 1992.

JULIANI, Bárbara Boger Tolentino et al. Avaliação da utilização e viabilidade da termografia infravermelha em inspeções de revestimentos e estruturas na construção civil. 2020.

LANER, Felice José. Manifestações patológicas nos viadutos, pontes e passarelas do município de Porto Alegre. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.

LAPA, José Silva. Patologia, Recuperação e Reparo das Estruturas de Concreto. Monografia (Especialização) – Programa de Especialização em Engenharia Civil, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

LEONHARDT, F. Construções de Concreto: princípios básicos da construção de pontes de concreto. Inter ciência. Rio de Janeiro, 1979.

MAGALHÃES, L. P. Elaboração de diagnósticos patológicos em estruturas de concreto. São José dos Pinhais: Editora Brazilian Journals, 2021. 195 p.

MASCARENHAS, F. J. R.; CORTEZÃO, A. W. S.; AZEVEDO J., Antônio P.; ANDRADE, B. D. de; OLIVEIRA, L. F. de; VIANA, P. S. Patologias e inspeção de pontes em concreto armado: Estudo de caso da ponte Governador Magalhães Pinto. Rio de Janeiro: ENGEVISTA, v. 21, n.2, p. 288-302, mai. 2019.

MARCHETTI, Osvaldemar. Pontes de concreto armado. São Paulo. Blucher, 2008.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M.. Concreto: microestrutura, propriedades e materiais. 3. ed. São Paulo: Ibracon, 2008

MELO, Telmo Mêne; PINHEIRO, Erika Cristina Nogueira Marques. Patologias em ponte de concreto armado, estudo de caso: Pathologies in reinforced concrete bridge, case study. Brazilian Journal of Development, v. 8, n. 10, p. 69182-69197, 2022.

MOLIN, Denise Carpena Coitinho Dal. Fissuras em estruturas de concreto armado: análise das manifestações típicas e levantamento de casos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul. Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1988.

MORAES, Gabriel Saraiva. Análise dos níveis de deterioração das pontes sobre o vertedouro e canal do Açude Senador Epitácio Pessoa na Cidade de Cajazeiras-PB. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Curso de Graduação em Engenharia Civil. Orientador: Daniel Torres Filho.

MOYA, Beatrix Marjorie Garcia Maia Palácios. Avaliação Patológica do nível de deterioração de estruturas de concreto armado de edificações públicas – Estudo de caso: UTFPR – Câmpus Guarapuava. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curso Superior em Engenharia Civil. Orientador: Dyorgge Alves Silva.

OLIVEIRA, M. G. de; SOUSA, D. L. de; TEIXEIRA, M. R.; SOUZA, Milleno Ramos de; SOUSA, Fernanda dos Santos. Ocorrência de lixiviação no concreto das galerias da UHE de Tucurí-Pará. Brazilian Journal of Development. v.8, n. 4, 2022.

PFEIL, Walter. Pontes em concreto armado: elementos de projeto, solicitações, dimensionamento. Livros Técnicos e Científicos, 1979.

POLINI, Lucas Vinicius de Oliveira. Análise das manifestações patológicas de uma edificação comercial de três pavimentos: Estudo de caso. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curso Superior em Engenharia Civil. Orientador: Amacin Rodrigues Moreira.

PONTES, Bianca Roriz. Patologias de infiltrações em unidades habitacionais: estudo de caso em residências no município de Anápolis-Goiás. TCC (Engenharia Civil). Unievangélica. Anápolis-GO, 2018.

RODRIGUES, Mateus Loureiro. Manifestações patológicas relacionadas a colisões de embarcações nos pilares da ponte FHC – Estudo de caso. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. Centro Universitário Luterano de Palmas. Curso de Graduação em Engenharia Civil. Orientador: Fábio Henrique de Melo Ribeiro.

SABOIA, Daniel Henrique Lima. Manutenção e inspeção de pontes: um estudo de caso da ponte sobre o Rio Catu. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Centro de Ciências Tecnológicas. Curso de Graduação em Engenharia Civil. Orientador: Hugo Campelo Mota.

SANTOS, Camila Freitas dos. Patologia de estruturas de concreto armado. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2014.

SANTOS, Kelly Cristina Silva; SANTOS, Mikhael Ferreira da Silva; FERREIRA, Cláudio Vidrih. Levantamento das manifestações patológicas com aplicação de GUT: Estudo de caso em duas pontes de concreto armado em Caxias/MA. In: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIA E REABILITAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES, 12, 2021, Fortaleza.

SANTOS, I. S.; CRUZ, L. L. P.; ROSÁRIO, L. M. Investigação patológica em terminal de integração com estruturas de concreto armado-estudo de caso. Revista de Engenharia e Tecnologia. v. 11, n. 3, set/2019.

SILVA, Gustavo Vieira da; GASSENFERTH, Larissa. Levantamento de problemas patológicos encontrados na ponte Nereu Ramos e sugestão de possíveis meios de recuperação. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade do Sul de Santa Catarina. Curso de Graduação em Engenharia Civil. Orientador: Daiana Saviam da Silva.

SILVA, V. M. da; TOMÉ, M. Z.; TORRES, V. C. Patologia e recuperação em estruturas de concreto armado: uma análise em edificações privadas nos municípios de Tubarão/SC e Laguna/SC. Monografia. Universidade do Sul de Santa Catarina. Tubarão. 2017.

SOLANO, Joyce Rodrigues. Mapeamento de manifestações patológicas em ponte de concreto armado: estudo de caso no município de Palmas – TO. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. Centro Universitário Luterano de Palmas. Curso de Graduação em Engenharia Civil. Orientador: Daniel Iglesias Carval.

SOUZA, Arthur Luiz Gonçalves Guilherme de. Levantamento das condições gerais de pontes de pequeno porte em municípios brasileiros – Estudo na Literatura. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Graduação em Ciência e Tecnologia. Orientador: Marcilene Vieira da Nóbrega.

SOUZA, V. C. M. de; RIPPER, T. Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto. São Paulo: Pini, 1998. 257 p.

TORRES FILHO, Daniel. Apostila de pontes em concreto armado. Instituto Federal da Paraíba, Campus Cajazeiras. Cajazeiras, 2019.

TRINDADE, Diego dos Santos. Patologia em estruturas de concreto armado. TCC (Graduação) – Programa de Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2015.

VITÓRIO, José Afonso Pereira. Pontes rodoviárias: fundamentos, conservação e gestão. Pernambuco, 2002.

¹ Docente do Instituto Federal do Amazonas – IFAM e-mail:
luiz.feitosa@ifam.edu.br

² Docente do Instituto Federal do Amazonas – IFAM e-mail:
sandra.lima@ifam.edu.br

³ Docente do Instituto Federal do Amazonas – IFAM e-mail:

aldair.caldas@ifam.edu.br

⁴ Docente da Universidade Federal do Amazonas – UFAM e-mail:

xavier@ufam.edu.br

⁵ Docente do Instituto Federal do Amazonas – IFAM e-mail:

renato.costa@ifam.edu.br

⁶ Docente do Instituto Federal do Amazonas – IFAM e-mail:

evanilson.andrade@ifam.edu.br ⁷ Contador e Discente do curso Técnico em

Segurança do Trabalho do Instituto Federal do Amazonas – IFAM e-mail:

wall.oliveira.jr@gmail.com

⁸ Tecnólogo em Construção de Edifícios e Discente do curso Técnico em

Segurança do Trabalho do Instituto Federal do Amazonas – IFAM e-mail:

jander.ramiress@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil